

АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Саъдуллаева Ж.Б.

Садикова Г.Э.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: sadullaevajasmin18@gmail.com (91)163-72-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12566464>

Цель исследования: За последние тридцать лет отмечен более чем двукратный рост числа панкреатитов, частота хронического панкреатита среди населения различных стран варьирует от 0,2 до 0,68%, это заболевание диагностируется у 6-8% гастроэнтерологических больных. Панкреатит это воспаление поджелудочной железы, оно может быть вызвано желчными камнями, алкоголем, различными лекарственными препаратами, некоторыми вирусными инфекциями, что является на сегодняшний день актуальной проблемой. Поэтому целью настоящего исследования является, проведение комплексного отбора и составление перечня современных, наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств, используемых при лечении хронического панкреатита и изучение их рационального использования.

Методы и приёмы: данные социологического анкетного опроса, метод анкетирования, рациональность лекарственной терапии оценивают путём исследований потребления ЛС на уровне пациентов, врачебных назначений.

Результаты: В ходе исследований были определены, лекарственные препараты используемые при лечении хронического панкреатита, действующие вещества, компоненты которые наиболее эффективно помогают облегчить боль при данной болезни. В результате опроса были получены данные фармацевтов из разных сетей аптек (GRANDPHARM, 999, OXY MED, CITY PHARM, VAKSINA и др) в двух районах города Ташкент (Чиланзар, Юнусабад). По результатам эксперимента, в анонимном анкетировании приняли 30 фармацевтов из нескольких сетей аптек. Можно отметить, что одним из главных лекарственных средств при хроническом панкреатите выписываемых врачами является лекарственные средства с действующим веществом – Панкреатин. Наиболее часто выписываемым стал препарат от компании Abbot “Креон 25000” DV/X 06589/07/19 он составил 66,67% , далее результаты показали, что такие препараты как, “Фестал” Sanofi India Limited- DV/X 03945/01/18, “Панкреатин” Биосинтез, ПАО- DV/X 08546/02/21, “Мезим” Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия произведено: Menarini-Von Heyden GmbH- DV/X 02169/09/16 были также рекомендованы врачами и составили 13,3%, 10% , 10% соответственно. Вторым лекарственным средством используемым при лечении хронического панкреатита стали препараты с действующим веществом – Омепразол, Пантопразол, Лансопразол. Из тридцати опрошенных фармацевтов выявили, что лекарственное средство с названием “Нольпаза” KRKA, d.d., - DV/X 06722/08/19, действующим веществом которого является Пантопразол, оказался часто рекомендуемым врачами и составил 80% опрошенных. Далее 13,3% опрошенных составил лекарственный препарат “Омез” Dr.Reddy's Laboratories Ltd., Индия произведено: Dr.Reddy's Laboratories Limited, FTO – II- DV/X 00737/08/15 и 6,7% составил препарат “Нексиум” AstraZeneca UK Limited

Macclesfield, Великобритания произведено: AstraZeneca AB - DV/X/TO 09483/11/21 с действующим веществом – Лансопрозол.

Выводы: опросный анализ анкетирования показал, что на сегодняшний день при лечении хронического панкреатита частое назначение врачей падает на такие препараты как “Креон 25000” и “Нольпаза”. Оба препарата не являются отечественными лекарствами и несмотря на их стоимость, имеют большой спрос среди местных жителей.

Список использованной литературы:

1. Васильев Ю.В. Ферментные препараты в терапии хронического панкреатита. ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва. 2008г.
2. Васильев, Ю. В. Хронический панкреатит: диагностика и лечение/Ю. В. Васильев//Лечащий врач. 2005. № 2. С. 10 – 13.